

StenDir beantragt, die Anordnung der Gebührenerhebung seitens des Notariats, soweit sie auf § 35 RW gestützt wird, also bezüglich des Betrages von 15 M. 60 Pf. ebenfalls aufzuheben und die Erhebung einer einheitlichen Gebühr mit 92 M. auf Grund des § 60 Abs 1 in Verbindung mit § 61 Abs 2 RW anzuordnen.

Diesem Antrage hat das LG mit Recht stattgegeben; es ordnet zutreffend an die Erhebung einer Gebühr von 92 M.; es bringt hierauf in Anrechnung die vom Notariat aus einem Wert von 20 000 M. bereits berechneten 38; sodann die von demselben auf Grund des § 35 RW in Ansatz gebrachten 15 M. 60 Pf., welche aber nach der landgerichtlichen Entscheidung als Teilbetrag der einheitlichen Gebühr von 92 M. zu gelten haben, so daß noch nachzuerheben sind 38 M. 10 Pf., was dem landgerichtlichen Beschluß entspricht.

LG, Beschwerdeentscheidung, 27. Febr. 1907, Nr 3626 (Ehevertrag der E. Eheleute von Konstanz betr.), 1 S. Hg.

XII.

Literatur.

Quintessenz der Sammlung Deutscher Reichsgesetze. (N. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, G. m. b. H. in Berlin W. 35.)

Neue Auflagen:

(618) Nr. 12. Strafprozeßordnung und Gerichtsverfassungsgesetz nebst den Gesetzen, betr. die Entschädigung der im Wiedernahmeverfahren freigesprochenen Personen und die Entschädigung für unschuldig erlittene Unterjochungshaft. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister von Dr. H. Sellweg, Reichsgerichtsrat. Vierzehnte Auflage. Taschenformat. Geb. in ganz Leinen. Preis 2 M.

(620) Nr. 13. Konkursordnung und Anfechtungsgesetz. Unter besonderer Berücksichtigung der Entscheidungen des Reichsgerichts herausgegeben mit Anmerkungen von R. Schow, Unterstaatssekretär, fortgeführt von L. Busch, Kammergerichtsrat. Zehnte Auflage. Taschenformat. Geb. in ganz Leinen. Preis 2 M. 25 Pf.

(621) Nr. 42. Grundbuchordnung für das Deutsche Reich nebst den preussischen Ausführungsbestimmungen. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister von Dr. Otto Fischer, ord. Professor der Rechte zu Breslau. Vierte Auflage. Taschenformat. Geb. in ganz Leinen. Preis 2 M.

(619) Nr. 43. Die Gesetzgebung, betr. die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen im Reiche und in Preußen. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen, Kosten- und Gebührentabellen und Sachregister von Dr. F. Kersch, kaiserl. Geh. Regierungsrat in Berlin, Dr. D. Fischer, ord. Professor der Rechte in Breslau. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. Taschenformat. Geb. in ganz Leinen. Preis 2 M.

(617) Nr. 38/39. Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz. Mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister nach dem Tode des ersten Herausgebers Dr. A. Michles, Reichsgerichtsrat a. D., in Verbindung mit Dr. F. André, ord. Professor in Marburg, F. Ritgen, Landrichter in Berlin, O. Strecker, Oberlandesgerichtsrat in Celle, Dr. A. Unzner, Oberregierungsrat im Justizministerium in München, herausgegeben von M. Greiff, Geh. Oberjustizrat, vortragender Rat im Justizministerium in Berlin. Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage. 8°. Geb. in ganz Leinen. Preis 6 M. 50 Pf.

Die neue Auflage des BGB hat nicht weniger als zehn Druckbogen mehr, als die vorhergehende, und zwar ausschließlich infolge neuer Zusätze und Fortführung der Rubrikatur. In gleicher Weise, wenn auch selbstverständlich nicht in gleichem Umfange, sind die oben angeführten Spezialgesetze auf den neuesten Stand gebracht.

XIV.

Sprechsaal und Abhandlungen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch und die deutschen Lebensgewohnheiten. Eine Umfrage bei Praktikern, zumal Notaren und Richtern der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Von Dr. Martin

Wolff, a. o. Professor der Rechte an der Universität Berlin. Die Aufgabe, zu deren Lösung die vorliegende Umfrage zu einem kleinen Teile beitragen will, ist die Feststellung der Bedeutung, welche den einzelnen Rechtsinstituten des BGB im Leben des deutschen Volkes zukommt. Das Gesetz knüpft Rechtsfolgen an abstrakte Tatbestände, die möglicherweise eintreten; ob sie wirklich eintreten, ob häufig und unter welchen Voraussetzungen, das sind Fragen, die zumeist der Betrachtung des Juristen ferner liegen. Was heute der einzelne Praktiker zur Beantwortung dieser Fragen vorzubringen weiß, ist höchst wertvoll, muß sich aber auf die zufälligen Wahrnehmungen einer Lokal- oder auch ständisch gar begrenzten Praxis beschränken, und eine Verallgemeinerung seiner Erfahrungen ist häufig, aber gefährlich. Ein einigermaßen klares Bild der Sitten des deutschen Rechtslebens kann erst gewonnen werden, wenn die Wahrnehmungen zahlreicher Praktiker aus allen Teilen Deutschlands vorliegen und methodisch verwertet werden können. Die Kenntnis der Rechtsitten hätte für Wissenschaft, Rechtspolitik, Rechtsunterricht und vielleicht auch für die Praxis eine nicht geringe Bedeutung.

Für die Wissenschaft: Eine Kenntnis der typischen Tatbestände der Lebenssitten würde der Rechtsdogmatik einen ähnlichen Gewinn bringen, wie sie ihn der Rechtsgeschichte gebracht hat. Die Zeiten sind längst dahin, in denen man allein auf Grund der eigentlichen Rechtsquellen Rechtsgeschichte schrieb; von der germanistischen Forschung wird etwa seit Veselsers Erbverträgen (1835 ff), von der romanistischen neuerdings, in immer umfassenderem Maße das Urkundenmaterial herangezogen und neben der juristischen Struktur wird allwärts die wirtschaftliche Funktion der einzelnen Rechtsgebilde geklärt. Es soll nicht behauptet werden, daß der zivilistische Dogmatik das Studium der tatsächlichen Lebensverhältnisse gänzlich fremd sei. Das Gewerbe-, insbesondere das Handelsrecht zeigt das Gegenteil, aber auch im Bereiche des bürgerlichen Rechts beweisen viele Monographien das erfolgreiche Bestreben, die juristische Betrachtung an die Lebensgewohnheiten anzuknüpfen, sei es oft auch nur mit lokaler Begrenzung, und unter den zusammenfassenden Darstellungen des bürgerlichen Rechts findet sich wenigstens eine, die bei jedem Punkte die wirtschaftliche Bedeutung des Rechtsinstitutes darzustellen oder doch anzudeuten unternimmt. Allein eine Verallgemeinerung dieser Arbeitsmethode und eine Gewinnung genauerer Ergebnisse wird erst möglich sein, wenn das Material in Fülle vorliegt, wie es nur die Gesamtheit der Praktiker liefern kann. Ein noch so intensives Studium der veröffentlichten Gerichtsentscheidungen, zumal der Entscheidungen des Reichsgerichts, genügt gewiß nicht, da es sich gerade bei diesen Entscheidungen selten um typische Tatbestände handelt, zudem der Tatbestand selbst oft ungenügend angegeben wird.

Die rechtspolitische Bedeutung, die freilich erst bei einer künftigen Revision unseres BGB hervortreten kann und die eine sorgfältige Beobachtung in der angegebenen Richtung voraussetzt, liegt auf der Hand. Hier wird insbesondere wichtig sein, festzustellen, in welchem Maße sich das deutsche Volk an die Neuerungen des Gesetzbuchs gewöhnt hat -- eine Frage, die vor allem für das Gebiet der nicht zwingenden Rechtsätze durch Ermittlung von Umfang und Inhalt abweichender Rechtsgeschäfte leicht Antwort finden kann --, und dann zu erwägen, inwieweit das Gesetz rechtsgeschäftliche Gewohnheiten aufnehmen oder ihnen umgekehrt durch zwingende Normen entgegenzutreten sollte.

Für den Rechtsunterricht ist es von hohem Werte, neben der juristischen Analyse eines Rechtsgebildes seine tatsächliche Bedeutung im Leben darzulegen: erst deren Erkenntnis macht dem jungen Juristen die Rechtsregel lebendig, lenkt seinen Blick von dem bloß „konstruktiv interessanten“ zu dem gesellschaftlich wichtigen und schafft ihm das wertvolle Bewußtsein, daß er in dem abstrakten Schem der Rechtsätze nichts als das tote Gehäuse des Rechtslebens erschaut hat. Freilich wird schon heute kaum ein Lehrer des Zivilrechts an der Bedeutung der behandelten Rechtsinstitute im Leben ganz vorbeigehen; er wird die Rolle des Rangvorbehalts im Baugewerbe, der

¹ Hervorzuheben sind hier vor allem die treffenden Ausführungen Eugen Ehrlichs, Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1903, S 33-37.

² Dies lehrt der Einblick in jedes Handbuch des Handelsrechts, in jeden Band der Zeitschrift für Handelsrecht u. a.

³ Als Beispiele seien genannt: Alexander Leist, Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht (1904), Lotmar, der Arbeitsvertrag, Wittmaack, das Erbbaurecht (1906).

⁴ Dernburgs Bürgerliches Recht.

Höchsthypothek im Baugewerbe, des Wohnungsrechts im bürgerlichen Leben, des Erbbaurechts in der städtischen Bodenpolitik schildern, er wird mitteilen, daß selten ein Richter einen Modifikationsprozess zu sehen bekommt, er wird an der Hand der Reichsjustizstatistik von der Bedeutung der Trunfuchtsentmündigung reden. Aber für die meisten Fragen wird der Rechtslehrer selbst im Dunkel tappen und entweder schweigen oder das in schmaler praktischer Anschauung und von Hörensagen zufällig Aufgeraffte zu verallgemeinern geneigt sein. Die Zuführung eines umfassenden tatsächlichen Materials erscheint hiernach dringend wünschenswert. Auch wird erst sie aus der Vorlesung und dem Lehrbuch den „Schulfall“ endgültig verdrängen können.

Der praktische Nutzen einer genaueren Erforschung der Lebensbräuche wird, abgesehen von ihrer Bedeutung für die Auslegung von Rechtsgebilden und für die Feststellung des Schulbegriffs, vielleicht auch für die Kautelarjurisprudenz hervortreten: manch gutes Vertragsformular, das sich an dem einen Orte eingebürgert hat, mag auch anderwärts gute Dienste leisten, so daß (in beschränktem Maße) eine Ausarbeitung lokal verschiedener Gewohnheiten erfolgen könnte.

Dies zur Rechtfertigung der nachfolgenden Umfrage, die sich zunächst auf die am ehesten faßbare Lebenspraxis in einigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit beschränkt. Ob es sich bei dieser Umfrage um eine Aufgabe der Rechtswissenschaft oder der Nationalökonomie handelt, erscheint ohne Bedeutung. Es genügt festzustellen, daß die nationalökonomischen Forscher sich den hier aufgeworfenen Fragen kaum zuwenden haben.

Jede, auch die geringste, Mitteilung aus der Praxis darf aufrichtigen Dankes sicher sein. Willkommen ist jeder Vorschlag zur Verbesserung der etwa fehlerhaften Fragestellung, willkommen jede Ergänzung der gestellten Fragen durch Spezialisierung oder Stellung neuer, willkommen jede Antwort von der schlichten Bejahung oder Verneinung bis zur eingehenden (die ständischen und lokalen Verschiedenheiten betonenden) Abhandlung, willkommen zumal die Mitteilung gebräuchlicher Vertragsabreden oder Testamentenanordnungen, sei es durch Zusendung etwa üblicher Formulare, sei es durch Darlegung eines einzelnen, als typisch anzusehenden Falles, willkommen die einmalige Auskunft, wie die fortschreitende alle paar Jahre sich erneuernde Berichterstattung.

Alle Mitteilungen werden an die Adresse des Herrn Rechtsanwalts und Notars, Justizrats Dr. Hugo R e u m a n n, Berlin W. 35, Potsdamerstraße 118, erbeten.

I. Z u m G r u n d b u c h e n .

(Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf die Eintragungen seit 1900.)

1. Verkehrshypothek. a. Ueberwiegt allervwärts (auch z. B.

¹ Freilich mit Ausnahmen: Das von nationalökonomischer Seite gelieferte Material zum Erbbaurecht z. B. ist so erheblich, daß in der folgenden Umfrage von der Formulierung einer das Erbbaurecht betreffenden Frage abgesehen werden konnte. Von Juristen noch gänzlich ungenutzt ist das reiche Material, das auf Grund einer amtlichen Enquete S e r i n g und seine Gehilfen in den bis jetzt 12 Bänden des Werks „die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in Preußen“ niedergelegt haben; wie lohnend wäre z. B. eine auf Grund dieses Materials unternommene Darstellung des Güterüberlassungs- und des Miteigentumsvertrags. Was für die Grundbuchstatistik bisher getan ist, und die Schwierigkeiten, die hier entgegenstehen, legt F. W. A. Zimmermann dar, Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissenschaft 60 S 37-102, 269-328, 666-727; 61 S 659-706 (hier namentlich über die Enquete als Ertrag der Statistik). Die Reichsjustizstatistik vermag für alle die Fragen, die im folgenden berührt werden, vollständig. Die Landesstatistik gibt hier und da wertvolle, von den Juristen noch nicht benutzte Auskunft, Preußen vornehmlich in Vormundschaftsachen (vgl. z. B. JWV 1906, 189), Bayern insbesondere auch in Ehegüterrechtsfragen (insbesondere werden hier die ins Güterrechtsregister eingetragenen Eheverträge auf allgemeine Gütergemeinschaft, Ertragsgemeinschaft, Fahrnisgemeinschaft und Gütertrennung gesondert aufgeführt, wobei freilich die zahlreichen nicht eingetragenen Eheverträge außer Betracht bleiben, vgl. z. B. Ergebnisse der Zivil- und Strafrechtspflege des Königreichs Bayern von 1904, S XVIII). Das Statistische Jahrbuch für Baden gibt eine wertvolle Grundpfandrechtstatistik, in der u. a. Brief-, Buch-, Zwangs-, sonstige Sicherungshypotheken, Grund- und Rentenschulden geschieden werden usw.

in Bayern trotz des alten Rechts?) die Briefhypothek gegenüber der Buchhypothek? b. Wird die Buchhypothek wohl nur da und meist da gewählt, wo von vornherein eine Abtretung nicht in Aussicht genommen wird? c. Ist bei Bestellung von Briefhypotheken die Vereinbarung häufig (oder sogar die Regel?), daß der Gläubiger berechtigt sein soll, sich den Brief vom Grundbuchamt auszuhändigen zu lassen (§ 1117 Abs 2)? d. Wird von dem auf die querela non numeratae pecuniae gestützten Widerspruchrecht des Grundeigentümers bei Darlebensbuchhypotheken (§ 1139) häufiger Gebrauch gemacht (vielleicht insbesondere in Sachsen und Bayern)? e. Auf welche Weise werden bei Geltendmachung der Briefhypothek, bei Kündigung und Mahnung die Nebelstände beseitigt, die § 1160 bringt? Ist insbesondere die Eintragung eines Verzichts auf das Zurückweisungsrecht des § 1160 Abs 2 üblich oder häufig (vgl. RG 57, 342 ff)? f. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Forderungsaustausch des § 1180? Kommt ein solcher ohne Wechsel in der Person des Hypothekars überhaupt vor?

2. Gesamthypothek. Kommen häufig Umwandlungen von Gesamthypotheken in Einzelhypotheken durch Verteilung des Forderungsbetrags (§ 1132 Abs 2) oder Verzicht (§ 1175 Abs 1 Satz 2) vor? (Werden solche Umwandlungen vom Grundeigentümer oder von Nachhypothekaren erkaufte?)

3. Sicherungshypothek. a. Welche wirtschaftliche Funktion hat die gewillkürte Sicherungshypothek, d. h. die Hypothek in den Fällen, in denen die Sicherungshypothek nicht die ausschließlich zulässige Hypothekenform ist (§§ 1184-1186)? b. Wird sie insbesondere gegenüber der Verkehrshypothek hier und da bevorzugt, anderwärts zurückgekehrt? Spielt hierfür die Gewöhnung an das alte Recht eine Rolle (einerseits z. B. Code civil, bayerisches Recht, andererseits preussisches Recht seit 1872)? Wirken Notare oder Grundbuchbeamte nach der einen oder der anderen Richtung ein? c. In welchem Umfang und unter welchen Umständen wird von der Sicherungshypothek für Inhaber- und Orderpapiere Gebrauch gemacht? Kommen hier noch andere Papiere als Inhaberteil-schuldverschreibungen (von Großindustriellen, Großgrundbesitzern, Korporationen) und kaufmännische Verpflichtungsscheine in Betracht? Hat das Institut für die im Gesetz ausdrücklich genannten Wechsel irgend welche Bedeutung? Welche Verbreitung hat die Bestellung eines sog. Treuhänders (§ 1189)? d. Welche Rolle spielt die Höchstbetragshypothek (§ 1190), abgesehen von ihrer oft erörterten Bedeutung einer Sicherung des Kredit gewährenden Bankiers? (Insbesondere gegen Vermögensverwalter, Pächter, Kassenführer?)

4. Grundschuld. a. In welchen Lebensverhältnissen kommt sie vor allem vor? b. Welchen Grundschulden vor, die nicht zur Sicherung einer Forderung bestellt werden (sondern z. B. so, daß der Eigentümer aus seinem Grundstücke eine Grundschuld „verkauft“, ohne sich persönlich zur Rückzahlung des Kaufpreises zu verpflichten)? c. Ist es wahr, daß die Grundschuld die Hypothek hier und da verdrängt, insbesondere beim Großgrundbesitz? d. Haben neben Briefgrundschulden die Buchgrundschulden praktische Bedeutung (abgesehen natürlich von der Eigentümergrundschuld)? e. Welche Bedeutung hat die Inhabergrundschuld? f. Welche Bedeutung hat die Eigentümergrundschuld des § 1196, d. h. unter welchen Verhältnissen lassen Grundeigentümer für sich selbst Grundschulden eintragen, die sie erst später begeben wollen? (Angeblieh geschieht dies zumal dann, wenn auf ein wertvolles Grundstück eine verhältnismäßig geringe Hypothek gelegt werden soll, die der Eigentümer mit Rücksicht auf den Kapitalmarkt auch an zweiter Stelle zu einem niedrigen Zinssatz erhalten kann, so daß er sich die erste Stelle für ungünstige Zeiten wahrt.) g. Kommen Umwandlungen von Grundschulden (abgesehen von Eigentümergrundschulden) in Hypotheken oder umgekehrt vor?

5. Rentenschuld. In welchen Lebensverhältnissen kommt sie vor? Ueberwiegt die Buch- oder die Briefrentenschuld?

6. Realkaften. Wegenen außer Miteigentum, Kulturrenten, Renten aus Rentengütern heute noch Neugründungen von Realkaften? Und welche Arten?

7. Dingliches Vorkaufsrecht. a. Ist es richtig (vgl. Staudinger-Kober, S 351, III), daß die wirtschaftliche Bedeutung des Vorkaufsrechts hauptsächlich darin liege, daß es einen Ersatz für Erbpacht, Emphyteuse oder sonst vererbliche und veräußerliche Landleihe bilde, daß es ferner praktisch werde bei der Ueberlassung von Eigentum an ländliche oder industrielle Arbeiter, um einerseits einen angelegenen Arbeiterstand zu ermöglichen, andererseits dem ursprünglichen Grundeigentümer noch Einfluß zu wahren? b. In welchem Umfange

begegnen subjektiv dingliche Verkaufrechte (§ 1091 Abs 2) im Verhältnis zu subjektiv persönlichen (§ 1094 Abs 1)? c. In welchen Verhältnissen kommen Verkaufrechte vor, die „für alle Verkaufsfälle bestellt werden“ (§ 1097)?

8. Grunddienstbarkeiten. a. Welche Arten finden sich unter den wälderweisen begründeten? in den Städten? auf dem Lande? b. Tritt häufiger das Bedürfnis nach Grunddienstbarkeiten am eigenen Grundstücke hervor (deren Eintragung die Praxis ablehnt, vgl. RG 47, 202 ff). Wie hilft man hier? (Etwas häufiger durch Auflassung und Rückauflassung einer geringfügigen Quote des dienenden Grundstücks an die Ehefrau, wie gelegentlich geschieht ist?)

9. Nießbrauch. a. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Nießbrauch, abgesehen von der entsprechenden Anwendung der Nießbrauchregeln bei der ehelichen oder elterlichen Nutzung (§§ 1383, 1652)? Insbesondere b. als dem Vater vorbehalten Nießbrauch am Bauerngut bei der Gützüberlassung an den Sohn? Ferner c. als Ersatz der Grundstücksantidreie zugunsten eines Hypothekars oder aller Hypothekare (private Zwangsverwaltung)? d. Kommt noch häufig das Vermächtnis des Nießbrauchs am Nachlaß zugunsten des überlebenden Ehegatten vor, oder wird es überall durch Vor- und Nachbarschaft verdrängt?

10. Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten. a. Kommen Wohnungsrechte (§ 1093) außerhalb der Anteilsverträge vor? b. Welche andere Arten beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten sind verbreitet?

11. Rangvorbehalt (§ 881). Ist er verbreitet? Begegnet er auch außerhalb des Baugewerbes (Vorbehalt des Vorrangs für die Baugeldhypothek vor der Kaufgeldhypothek)?

II. Eheliches Güterrecht.

(Die folgenden Fragen gelten nur für die seit 1900 geschlossenen Ehen.)

1. Hat man sich im allgemeinen an den gesetzlichen Güterstand der ehemännlichen Nutzung und Verwaltung gewöhnt, auch in den Teilen Deutschlands, die früher ein anderes System hatten? Machen hierbei Stadt- und Landbevölkerung und innerhalb beider die berufständische Verschiedenheit einen Unterschied? Erheblich ist insbesondere a. in welchem Umfang werden Eheverträge geschlossen? Werden sie auch da geschlossen, wo sie früher nicht üblich waren? b. mit welchem Gehalt? Wird zumeist c. Gütertrennung eingeführt? Vielleicht besonders im Handelsstand? Werden d. vielfach bloß bestimmte Gegenstände für Vorbehaltsgut erklärt? Wird oft (wie oft?) e. eine Form der Gütergemeinschaft und welche eingeführt? Vielleicht besonders im Bauernstand? f. Wird da, wo allgemeine Gütergemeinschaft eingeführt ist, die fortgesetzte Gütergemeinschaft oft (wie oft?) ausgeschlossen? Oder umgekehrt bei der Fahrmisgemeinschaft eingeführt? g. Wirken auf die Einführung der einen oder anderen Form die juristischen Berater hin? h. Kommen Eheverträge vor, die einen anderen als die im BGB aufgestellten Vertragstypen einführen? i. In welchem Umfang werden Eheverträge mit Erbverträgen verbunden?

2. Güterrechtsregister. a. In welchem Maße werden ehevertragliche Abmachungen zum Güterrechtsregister angemeldet? b. In welchem Maße werden die übrigen Rechtsverhältnisse, denen das Güterrechtsregister geöffnet ist, angemeldet? Insbesondere c. Beschränkung oder Ausschluß der Schlüsselgewalt (§ 1357 Abs 2 Satz 2)? d. Einspruch des Ehepartners gegen den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts durch die Frau oder Einwilligungswiderruf (§§ 1405, 1452)? e. Gütertrennung kraft Gesetzes oder Urteils (§§ 1431, 1470 Abs 2, 1545 Abs 2)?

Rechtssprechung des Reichsgerichts in badischen Sachen.

15. Inhalt der Anfechtungserklärung, § 143 BGB. Der Grund der Anfechtung ist nicht anzugeben. Beginn der Anfechtungsfrist wegen arglistiger Täuschung, § 124 BGB. Die Verpflichtung, unter Konventionalstrafe für einen Mindestabsatz zu sorgen, ist mit dem Wesen des Agenturvertrags, §§ 84-92 HGB, nicht unvereinbar. Grund zur Kündigung des Agenturvertrags durch den Agenten, § 92 Abs 2 HGB, ist mangelhafte Qualität der abzufehenden Waren.

Auf Revision des Beklagten wurde das (nicht veröffentlichte)

III. Einiges zum Nachlaßwesen.

1. In welchem Verhältnis etwa kommen die gesetzliche Erbfolge, die auf Grund eines Testaments und die auf Grund eines Erbvertrags vor? Spielen der Unterschied von Stadt und Land und die Berufsverschiedenheit eine Rolle?

2. Läßt sich schon jetzt etwas und was über die Verbreitung des holographischen Testaments (in den Städten?) auf dem Lande? außerhalb des Gebiets des alten rheinischen Rechts?) sagen? Merkt man insbesondere seit 1900 eine Abnahme der gerichtlichen und notariellen Testamente?

3. Sind Testamente von Ehegatten in ganz Deutschland meist gemeinschaftliche Testamente?

4. Welche Verbreitung hat insbesondere das sogenannte Berliner Testament in Deutschland (wechselseitige Einsetzung des überlebenden Ehegatten als Vorerben und der Kinder als Nacherben auf den Ueberrest (§§ 2136, 2137)? — Vgl auch die Frage unter I, 9 d über das Verhältnis zum Vermächtnis des Nachlaßnießbrauchs an den überlebenden Ehegatten.

5. Wie wird in den Gegenden, in denen vor 1900 gemeinschaftliche Testamente unter Lebigen zusammenwohnenden Geschwistern üblich waren (vgl z B Sering, Vererbung des ländlichen Grundbesitzes, II. OLG-Bezirk Frankfurt a. M., S 70), heute testiert? (Bürgern sich hier Erbverträge mit Rücktrittsvorbehalt ein?)

6. Einzelnes über Erbverträge: a. Sind „Ehe- und Erbverträge“ verbreitet? (Vgl II, 1i.) b. Sind Erbverträge in Verbindung mit Adoptionen verbreitet? c. Kommen sie als partielles Surroaat des Einfindenschaftsvertrags vor? d. Sind Erbverpfändungsverträge häufig, d. h. solche erbvertragliche Zuwendungen, die „mit Rücksicht auf eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Bedachten, dem Erblasser für dessen Lebenszeit wiederkehrende Leistungen zu entrichten, insbesondere Unterhalt zu gewähren“ (§ 2295), getroffen sind? Sind die Bedachten zumeist Versorgungs-, Kranken u dergl Anstalten? Sind die Erbverpfändungsverträge häufiger als die Abnahmungsverträge unter Lebenden (§ 311)? Und welche Bedeutung haben diese?

7. Welche Bedeutung im Leben haben Erbverzichtsverträge?

8. Welche Bedeutung haben Schenkungen auf den Todesfall?

9. In welchen Verhältnissen kommen der Erbschaftskauf und die Verträge des § 2385, insbesondere die Erbschaftschenkung vor?

IV. Einiges zum Vormundschaftswesen.

1. Weistand a. Veruht die Bestellung eines Weistands zumeist auf letztwilliger Anordnung des Vaters? Auf einem Antrag der Mutter? Auf vormundschaftsgerichtlichem Ermessen? (§ 1687.) b. Ist eine (völlige? oder teilweise?) Uebertragung der Vermögensverwaltung an den Weistand verbreitet? (§ 1693.)

2. Familienrat. a. Welche Verbreitung hat das Institut außerhalb des Gebietes des rheinischen Rechts? b. Ueberwiegt die Einsetzung des Familienrats aus § 1858 oder aus § 1859?

3. Weiteite Vormundschaft. Bürgert sich das Institut auch da ein, wo es bisher nicht bekannt war?

4. Uneheliche Kinder. a. Ist die Unterhaltsrente, die der Vater zu gewähren hat, im Hinblick auf § 1708 Abs 1 Satz 2 BGB gegen die Zeit vor 1900 gestiegen? b. Bestehen betreffend die Höhe der Unterhaltsrente gewohnheitsmäßig gefestigte Sätze und welche?

* Ueber die Verbreitung des Instituts geben die Statistiken ausreichende Auskunft.

Urteil des OLG II S vom 10. April 1906 aufgehoben und die Sache zurückverwiesen aus den Gründen:

Gegenüber dem Feststellungsbegehren der Klägerin hatte sich der Beklagte u. a. damit verteidigt, daß er von der Klägerin durch eine arglistige Täuschung zur Eingehung des Vertrages bestimmt worden sei. Diese Täuschung soll darin bestanden haben, daß die Klägerin die Untauglichkeit der patentierten Zugmesser für die technischen Zwecke, wozu sie bestimmt seien, gekannt, ihm aber absichtlich verschwiegen habe. Das OLG erwidert richtig, daß diese Verteidigung zur Abwehr der Feststellungsfrage nur dienen könne, wenn eine ordnungsmäßige und rechtzeitige Anfechtungserklärung erfolgt sei. Und weil es diese vermisst, gelangt es zur Zurückweisung der Vertedi-

gung, ohne deren bestrittene tatsächliche Unterlagen geprüft zu haben.

Als Anfechtungserklärung kommen zunächst ein Brief des Beklagten vom 24. November 1904 und eine (in diesem Briefe wiederholte) mündliche Erklärung des Beklagten gegenüber dem Prokuristen der Klägerin in Betracht. Der Brief enthält nämlich folgenden Satz:

„Was das Zu-Nacht-Bestehen unseres Zugmesser-Vertrages betrifft, so bemerke ich höflich, daß ich Ihrer werten Firma s. Zt. erklärt habe, daß ich denselben, wie die Verhältnisse liegen, nicht anerkenne und nicht anerkennen kann“.

Das OLG vermag dieser Äußerung die rechtliche Bedeutung einer Anfechtungserklärung, weil der Anfechtungsgrund nicht mitgeteilt sei, irgend ein Hinweis auf ein arglistiges Verhalten sei in dem Briefe nicht zu finden; die Klägerin hätte aus dem Schreiben nicht entnehmen können, daß der Beklagte den Vertrag wegen eines arglistigen Verhaltens, das er ihr vorwerfe, als nichtig ansehe, sondern höchstens, daß er sich vom Vertrage löse, weil er ungünstig für ihn sei.

Diese Ausführung wird von der Revision mit Recht angefochten. Die Anfechtung einer Willenserklärung erfolgt nach § 143 Abs 1 BGB durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner. Daß dabei der Ausdruck „Anfechtung“ gebraucht wird, ist nicht erforderlich; es genügt, wenn sich aus der Erklärung der Wille des Erklärenden ergibt, daß das Rechtsgeschäft unwirksam sein solle (RG 3 48, 221). Es genügt der erkennbare Wille, das Geschäft nicht bestehen lassen zu wollen; Wendungen, wie Bestreiten der Verpflichtung, Nichtanerkennen, Rückfordern — sind daher in der Regel als ausreichend anzusehen. Daß auch der Grund der Anfechtung angegeben werden müsse, fordert das Gesetz nicht: weder in dem Sinne, daß abstrakt die Fälle der §§ 119 (Irrtum), 120 (unrichtige Uebermittlung), 123 (arglistige Täuschung und widerrechtliche Drohung) unterschieden, noch in dem Sinne, daß die konkreten Tatsachen, worauf die Anfechtung gegründet werden soll, angegeben werden müssen. Daher muß es als rechtsirrig bezeichnet werden, wenn das OLG den Brief des Beklagten und die in ihm berichtete mündliche Erklärung als eine dem § 143 Abs 1 BGB genügende Anfechtungserklärung nicht gelten lassen will. Dies nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung, damit festgestellt wird, ob die schriftliche oder doch die mündliche Erklärung innerhalb der Jahresfrist des § 124 BGB erfolgt ist und damit gegebenenfalls näher auf die tatsächlichen Unterlagen der Anfechtung eingegangen wird.

Die im Prozesse selbst erklärte Anfechtung hat das Berufungsgericht als verspätet angesehen, weil sich aus den eigenen Angaben des Beklagten ergebe, daß er die gerügten Mängel der Zugmesser, die er abzusehen übernommen, schon länger als ein Jahr vorher genau erkannt habe.

Diese Annahme wird von der Revision vergeblich angefochten. Allerdings umfaßt „die Entdeckung der Täuschung“, von der an das Gesetz (§ 124 Abs 2 BGB) die Frist berechnet, nicht bloß die Erkenntnis der objektiven Unrichtigkeit der bestimmenden Tatsache, sondern auch die Erkenntnis des subjektiven Moments, der absichtlichen Täuschung durch den Gegner (RG 3. 59, 96). Das hat das Berufungsgericht aber auch nicht verkannt. Es hat nur tatsächlich aus dem eigenen Vorbringen des Beklagten geschlossen, daß im vorliegenden Falle beide Momente zusammenfallen mußten. Der Beklagte, der die arglistige Täuschung behaupten und beweisen muß, hat nämlich für diese Darlegung nicht etwa besondere Umstände angeführt, sondern sich nur wie auf etwas Selbstverständliches darauf bezogen, daß die Klägerin die Eigenschaften der von ihr hergestellten und ausprobierten Zugmesser

vor dem Abschlusse des Vertrags genau gekannt habe. Hiernach ercheint es nicht als rechtsirrtümlich, wenn das OLG davon ausgeht, daß der Beklagte diese Schlussfolgerung aus dem Selbstverständlichen schon gleich gezogen habe, als ihm die Mängel der Zugmesser bekannt wurden.

Sollte sich die bisher erörterte Verteidigung des Beklagten aber auch nach erneuter Verhandlung nicht als stichhaltig erweisen, so kommt zu seinen Gunsten doch noch ein anderer rechtlicher Gesichtspunkt in Betracht, den das OLG übersehen hat. Die Revision macht mit Recht geltend, daß sowohl der Brief des Beklagten vom 24. November 1904, wie seine Erklärungen im Prozesse auch als Geltendmachung eines Rücktrittsrechts zu würdigen seien. Für die Frage, ob dem Beklagten ein Rücktrittsrecht zustand, ist es von Bedeutung, die rechtliche Natur des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrages zu bestimmen. Das OLG bemerkt völlig zutreffend, daß weder ein Kaufvertrag noch ein Werkvertrag vorliege, und daß die gesetzlichen Bestimmungen über diese Verträge hier auch nicht analog anzuwenden seien. Anzuwenden aber waren, wie die Revision mit Recht geltend macht, die Rechtsätze, die das HGB über die Handlungsagenten anstellt (§§ 84-92). Denn der wesentliche Inhalt des Vertrages besteht darin, daß der Beklagte, ohne als Handlungsgehilfe angestellt zu sein, d. h. als selbständiger Kaufmann ständig damit betraut wurde, für das Handelsgewerbe der Klägerin Geschäfte zu vermitteln. Er sollte der Klägerin die Zugmesser nicht selbst abkaufen, sondern ihr Käufer dafür zuführen. Nach § 5 des Vertrages sollte die Klägerin die gelieferten Zugmesser „direkt berechnen“, also die Faktura auf sich ausstellen und somit den Abnehmern als Verkäufer gegenüberreten. Und wenn es in § 4 heißt, der Beklagte übernehme „den Vertrieb“ auf seine Rechnung, so kann darunter dem Zusammenhange nach nur verstanden werden, daß die Kosten der Geschäftsvermittlung von ihm getragen werden sollten. Die Vergütung, die der Beklagte beziehen sollte, besteht in einem Teile an dem erzielten Kaufpreise, also in einer Provision. Der einzige Punkt, in dem der Vertrag eine Abweichung von den gewöhnlichen Pflichten der Handlungsagenten festsetzt, ist der, daß der Beklagte es übernahm, für einen bestimmten Mindestabsatz zu sorgen, und sich einer Vertragsstrafe unterwarf, wenn und insoweit ihm dieser Mindestabsatz nicht gelingen sollte. Eine derartige Abrede aber ist mit dem Wesen des Agenturvertrages vereinbar und kann keinen Grund abgeben, das Rechtsverhältnis der Parteien nicht als Agenturverhältnis aufzufassen.

Nach § 92 Abs 2 HGB kann das Agenturverhältnis von jedem Teile ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als ein wichtiger Grund zur Kündigung aber muß es gelten, wenn der Fabrikationsgegenstand, auf dessen Absatz sich der Agenturvertrag ausschließlich bezieht, von dem Fabrikanten dauernd in einer Beschaffenheit geliefert wird, die dessen Tauglichkeit für den Zweck, dem er dienen soll, und damit dessen Absatzfähigkeit aufhebt oder doch wesentlich beeinträchtigt. Darauf aber lauten die Bemängelungen an den gelieferten Zugmessern und die Klagen der Abnehmer, worüber der Beklagte in den Zustanzen nähere Angaben gemacht hat, hinaus. Das OLG durfte sich daher einer tatsächlichen Feststellung über diese von der Klägerin als unrichtig bezeichneten Bemängelungen, die den Kern des vorliegenden Streitfalles bilden, nicht enthalten. Auch nicht etwa deswegen, weil der rechtliche Gesichtspunkt des Agenturvertrages von den Parteien nicht geltend gemacht war. Denn insoweit handelt es sich lediglich um die Anwendung des zutreffenden Rechtsatzes auf die von den Parteien aufgestellten Behauptungen.

Zugfische Industriewerke g. Speckert, 12. Jan. 1907, RG I S. H.

Lorenz & Waetzel

Akad. Buchhandlung und Antiquariat
Fernsprecher 1441 **Freiburg i. Br.** Unterlinden 2

Reichhaltiges Bücherlager aus allen Fächern der Wissenschaften. Antiquariat. Ankauf einzelner Werke und ganzer Bibliotheken. Abonnements auf sämtliche Journale des In- und Auslandes. Journalsezierkel. Leihbibliothek.

o o o Spezialkataloge gratis und franko. o o o
Auswählendungen auch nach auswärts gern zu Diensten.

„Salem Aleikum“
Wort und Bild
sind gesetzlich geschützt.

Salem Aleikum- Cigaretten

Keine Ausstattung, nur Qualität!
Vollwertiger Ersatz
für die infolge der Cigarettensteuer erheblich
verteuerten ausländischen Cigaretten.
= 3 1/2 bis 10 Pfg. per Stück. =

Zu haben in den
Cigarren-Geschäften

Nur echt mit Firma:
Orientalische Tabak- u. Cigarettenfabrik „YENIDZE“
Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Über tausend Arbeiter.
Grösste deutsche Fabrik für Handarbeit-Cigaretten.

Johannes Steltz, Karlsruhe,

42 Waldstrasse 42.
Manufaktur- und Mode-Waren en gros und detail,
Spezialität: **Trauer-Waren** und Trikot-Leibwäsche
gegründet 1872.

Talare und Barette (Amtstrachten)
für Juristen, Geistliche und Professoren.

Anfertigung nach Mass zu billigsten Preisen.
Aus juristischen und geistlichen Kreisen bestens empfohlen.
Man bittet Preislisten und Massanleitung zu verlangen.
Stoffproben stehen gerne zu Diensten.

Karlsruher Lebensversicherung a. G.

vormals Allgemeine Versorgungs-Anstalt.

Versicherte Summe: 587 Millionen Mark.
Gesamtvermögen: 214 Millionen Mark.

Ganzer Heberschuss den Versicherten.
Weitgehendste Anwartschaft und Unverfallbarkeit.
Mitversicherung auf Prämienfreiheit im Invaliditätsfalle.
Freie Kriegerversicherung. Weltpolice.

Durch Vertrag mit den Großh. Bad. Ministerien genießen
die badischen Beamten besondere Vergünstigungen.

Sichere und gründliche
zur **Vorbereitung**
Gerichtsschreiberprüfung
durch d. Selbstunterrichtsw. Methode
Rustin. Prospekte u. Anerkennungschr.
gratis u. fr. Ansichtsendung berechn.
Bonnes & Hachfeld, Potsdam N. 8.

Zu verkaufen.

9 Bände Deutsche Juristenzeitung,
ungebraucht, neu gebunden, 1896
bis 1900, 1903-1906. Off. unt.
Nr. 58 an die Exped. 58

Ludwig Schweisgut

Hoflieferant, Karlsruhe,
4 Erbprinzenstrasse 4.

Schweisgut.
Gedlegenste Auswahl in
Flügeln, Pianinos, Harmoniums
Ueber 100 Instrumente am Lager.
Fachmännische Garantie.
o o o Reelle Preise. o o o

Stellen-Angebote

Den Betrag von einer Mark bitten wir in Briefmarken dem Inserat gleich beizufügen.

Beim Notariat Oberrotweil am Kaiserstuhl ist die Schreibgehilfenstelle mit einer Jahresvergütung von 600 M. und etwa 60 M. Zustellungsgebühren auf 1. Mai l. Js. zu besetzen. Bewerber mit flotter Handschrift wollen sich unter Vorlage von Zeugnissen alsbald melden. 55

Offertbriefe sind der Expedition stets frankiert zur Weiterbeförderung zu übergeben.

Dienst-Gesuche

I. Gehilfe, 27 Jahre alt, ledig, Maschinenschreiber, im Kosten- und Zwangsvollstreckungswesen bewandert, sucht per alsbald oder später Stellung. Off. unt. Nr 25 a. d. Exp. 25

Fräulein, perfekt in Stenographie und Maschinenschriften, erfahren im Kostenwesen, längere Zeit auf Anwaltsbureau tätig, sucht Stelle auf grösserem Anwaltsbureau. Offert. unt. Nr 26 an die Exped. 26

Junger Ratschreiber und Hilfsbeamter, unverheiratet, in Verwaltung und Grundbuchwesen durchaus erfahren, sucht, gestützt auf Ia Zeugnisse, anderwärts passende Stellung. Offert. unt. Nr 27 an die Exp. 27

Referendär, der z. Zt. als allgemeiner Stellvertreter schon seit mehreren Monaten tätig ist, sucht Beschäftigung bei einem Rechtsanwalt als Hilfsarbeiter mit Aussicht späterer Assoziation. Offert. unt. Nr 36 an die Exped. 36

Ich habe mich in Karlsruhe (Baden) als

Rechtsanwalt

niedergelassen. Geschäftszimmer: Erbprinzenstrasse 2 im 3. Stock.
Fernsprecher Nr. 561.

60 Dr. R. Gönner.

Ich habe mich in Donaueschingen als

Rechtsanwalt

niedergelassen.

62 Schreiber,
Rechtsanwalt beim Grossh. Landgerichte Konstanz.

S. Roeder's Bremer Börsenfeder

seit 30 Jahren bekannt und weltberühmt als
beste Schreibfeder
Überall zu haben; man verlange ausdrücklich:
S. Roeder's Bremer Börsenfeder,
weil viele minderwertige Nachahmungen unter
ähnlicher Bezeichnung im Verkehr sind.
Berlin S. 42. * S. Roeder.

Braunsche Hofbuchhandlung

(G. Pilmeyer)
Kaiserstr. 58 **KARLSRUHE** Kaiserstr. 58

Spezialität:
**Rechtswissenschaftliche
Litteratur**

Eoeben erscheint:

Weltgeschichte.

Unter Mitarbeit hervorragender Fachgelehrter herausgegeben
von **Dr. Hans F. Helmolt.**

Mit 51 Karten und 170 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.
9 Bände in Halbleder geb. zu je 10 Mk. oder 18 broschirierte Halbbände zu je 4 Mk.

Die neuen Gesichtspunkte, die den Herausgeber und seine Mitarbeiter geleitet haben, sind: 1) die Einbeziehung der Entwicklungsgeschichte der gesamten Menschheit in den zu bearbeitenden Stoff, 2) die ethnographische Anordnung nach Völkern, 3) die Berücksichtigung der Ozeane in ihrer geschichtlichen Bedeutung und 4) die Abweisung irgendwelcher Wert- und Abstammungsfragen, wie man solche bisher zur Verantwortung der unmethodischen Fragen Warum? und Woher? anzulegen pflegte.

Den ersten Band zur Ansicht, Prospekte kostenfrei durch jede Buchhandlung.
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Brauereigeellschaft vorm. S. Moninger in Karlsruhe

empfeilt ihre vorzüglich eingebrauten, wohlbekömmlichen und bevorzugte
dunklen Biere - nach Münchener Brauart
Kaiserbier, hell - nach Pilsener Brauart

Abgabe in Gebinden von 10 Liter aufwärts und in Klaffen mit 25/1 oder 25/2 Flaschen.

Buchhandlung Wilh. Jahraus, Karlsruhe

Gegr. 1894 Inh. Otto Pezoldt Fernspr. 1466

empfeilt sich zur Besorgung aller juristischen Literatur, namentlich der in der »Badischen Rechtspraxis« angekindigten, spez. badischen Gesetzs-literatur.

Auf Wunsch auch zur Ansicht. — Prospekte und Auskünfte kostenfrei.

Tüchtiger, verheirateter **Bureauvorsteher**, durchaus selbständig, z. Zt. auf grösserem Anwaltsbureau des bad. Oberlandes, sucht alsbald dauerndes Engagement. Offert. unt. Nr 37 an die Exped. 37

Bureauvorsteher eines grösseren Mannheimer Anwaltsbureaus wünscht sich baldigst zu verändern. Mannheim wird bevorzugt. Eintritt nach Uebereinkunft. Persönliche Vorstellung auf Verlangen jederzeit. Offert. unt. Nr 40 an die Exped. 40

Bureauvorsteher, verheiratet, befähigt, jedem Anwaltsbureau vorzustehen, durchaus selbständiger Arbeiter, sucht Stellung auf 1. Juli. Off. u. Nr 45 a. d. Exp. 45

Anwaltsgehilfe, 20 Jahre alt, mit guten Zeugnissen, in den Kanzleiarbeiten gut bewandert, sucht per sofort Stellung. Offert. unt. Nr 46 an die Exped. 46

Tüchtiger **Anwaltsgehilfe**, in allen vorkommenden Arbeiten eines Anwaltsbureaus vertraut, im Kosten- und Vollstreckungswesen bewandert, perfekter Maschinenschreiber, der schon ein grösseres Bureau selbständig geleitet hat, sucht bei bescheidenen Ansprüchen alsbald anderwärts Stellung. Eintritt nach Wunsch. Stadt gleichgültig. Off. u. Nr 47 a. d. Exp. 47

Solider **Anwaltsgehilfe**, mit schöner Handschrift, stenographiekundig, auf Schreibmaschine eingeübt, an selbständiges korrektes Arbeiten gewöhnt, kautionsfähig, sucht sich zu verändern. Offert. unt. Nr 48 an die Exped. 48

Bureauvorsteher, 24 Jahre alt, in allen Arbeiten perfekt, guter Maschinenschreiber, wünscht sich zu verändern. Offert. unt. Nr 50 an die Exped. 50

Schreibgehilfe, 23 Jahre alt, 6 Jahre auf einem Notariat beschäftigt, welcher auch im Grundbuchwesen eingearbeitet ist, sucht, gestützt auf gutes Zeugnis, Stellung als Kanzleigehilfe bei einer Gemeindebehörde oder einem Grundbuchamt. Offert. unt. Nr 56 an die Exped. 56

Referendär sucht Beschäftigung bei einem Rechtsanwalt als Hilfsarbeiter oder auch als allgemeiner Stellvertreter. Offert. unt. Nr 57 an die Exped. 57

Referendär, der 7 Monate bei Anwalt als Hilfsarbeiter und allgemeiner Stellvertreter tätig war, wünscht Beschäftigung bei vielbeschäftigtem Anwalt als ständiger Hilfsarbeiter mit Aussicht späterer Assoziation. Offert. unt. Nr 61 an die Exped. 61

Junger Mann, 22 Jahre (militärfrei), in ungekündigter Stellung, perfekter Stenograph (Gabelsberger) und Maschinenschreiber, im Kosten- und Zwangsvollstreckungswesen gut bewandert und mit allen Bureauarbeiten vertraut, welcher mehrere Jahre auf einem Karlsruher Anwaltsbureau tätig war, sucht daselbst wieder anderwärts passende Stellung auf 1. Juni oder 1. Juli. Gute Zeugnisse stehen zur Verfügung. Offert. unt. Nr 63 an die Exped. 63

Geübter Rechnungssteller, früherer Ratschreiber, empfiehlt sich zur Stellung von Gemeinde-, Genossenschafts-, Stiftungs- und Sparkassenrechnungen und sonstigen schriftl. Arbeiten, wenn gewünscht am Orte selbst. Off. u. Nr 64 an die Exp. 64

Offertbriefe sind der Expedition stets frankiert zur Weiterbeförderung zu übergeben.